

NUQTA KINEMATIKASI MASALASINI YECHISH VA TRAYEKTORIYA HOLATINI TASVIRLASH

*Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti assistenti Eshbayeva
Z.N .*

*Konchilik fakul`teti 15a-20KEM guruhi talabasi Mustaqimov M.A
eshbaeva1981@mail.ru*

Anotasiya: Ushbu maqolada nuqta kinematikasi masalasini kinematik tekshirish qaralgan. Berilgan parametrik tenglamalardan trayektoriya tenglamasini toppish Demos kalkulyator programmasida esa uni tasvirlash hamda berilgan vaziyatda tezlik va tezlanishlarni hisoblash, shuningdek ularni yo`nalishlari yo`naltirilib trayektoriyada ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: Kinematika, trayekoriya, tezlik, tezlanish, egrilik radiusi, tezlik moduli, tezlanish moduli, urunma tezlanish, normal tezlanish.

Moddiy M nuqtaning berilgan harakat tenglamalariga asosan, uning harakat trayektoriyasi, berilgan t_1 – vaqt uchun M_1 - nuqtaning holati, yani trayektoriya ustidagi vaziyati, tezligi, urinma, normal va to`la tezlanishi, shuningdek harakat trayektoriyasining berilgan t_1 - vaqt uchun egrilik radiusi topilsin.

$$x = 3t; y = - 5t^2 + 2 ; ; t=1 (s) \quad (1)$$

Yechish. M nuqta harakat trayektoriyasini aniqlaymiz. Harakat trayektoriyasi tenglamasini topamiz. Buning uchun berilgan harakat tenglamalaridan vaqt t ni yo`qotamiz. Harakat tenglamalaridan quyidagilarni olamiz. $t = x/3$ ni ikkinchi parametrik tenglama $y = - 5t^2 + 2$ ni o`rniga qo`yib quyidagi trayektoriya tenglamasini aniqlaymiz.

$$y = - 5(x/3)^2 + 2 = -5x^2 / 9 + 2 \text{ bu tenglama parabola tenglamasi ekan.}$$

Harakat trayektoriyasi parabola bo`ladi.

Trayektoriya tenglamasini desmos kalkulyator programmasidan foydalanib tasvirini olamiz. Bu rpogrammani ochib tenglama $y = -5x^2 / 9 + 2$ yozsak quyidagi tasvirni olamiz.

1 -rasm

M nuqtaning boshlang'ich vaziyati : $M_0(0; 2)$. M nuqtaning t_1 : vaqtdagi vaziyati $M_1(3; -3)$:

$$x(t_1) = 3 \cdot 1 = 3 \text{ cm}; \quad y = -5 + 2 = -3 \text{ cm}$$

Nuqta tezlik va tezlanishlarini uning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari orqali aniqlaymiz.

1) Nuqta tezlik vektori: $\vec{v} = v_x \cdot \vec{i} + v_y \cdot \vec{j}$;

2) Tezlanish vektori: $\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j}$;

v_x , v_y , a_x , a_y -tezlik va tezlanishning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari. Ularni (1) parametrik tenglamani vaqt bo'yicha diffirensiallash bilan aniqlaymiz.

$$v_x = \dot{x} = (3t)' = 3$$

$$v_{x1} = 3$$

$$v_y = \dot{y} = (-5t^2 + 2)' = -10t ;$$

$$v_{y1}(t_1) = -10 \cdot 1 = -10$$

Topilgan proyeksiyalardan foydalanib tezlik modulini aniqlaymiz:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} ;$$

$$v = \sqrt{(3)^2 + 10^2} = \sqrt{109}$$

2-rasm

Va nuqta tezlanish moduli:

$$a_x = \ddot{x} = \dot{v}_x = (3)' = 0;$$

$$a_y = \ddot{y} = \dot{v}_y = (-10t)' = -10;$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}; \quad a = \sqrt{0^2 + 10^2} = 10$$

Nuqta Urinma va normal tezlanishlarni formula bo`yicha topamiz.

Nuqta urinma tezlanish moduli:

$$a_\tau = \frac{v_x a_x + v_y a_y}{v} = \frac{3 \cdot 0 + (-10) \cdot (-10)}{\sqrt{109}} = -\frac{100}{\sqrt{109}};$$

Nuqta normal tezlanish moduli:

$$a_n = \frac{|v_x a_y - v_y a_x|}{v} = \frac{|3 \cdot (-10) - (-10) \cdot 0|}{\sqrt{109}} = \frac{30}{\sqrt{109}};$$

Va nuqta to`la tezlanish moduli:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{109}}\right)^2 + \left(\frac{30}{\sqrt{109}}\right)^2} = 10;$$

3-rasm

Trayektoriya egrilik radiusi formuladan quyidagicha topiladi.

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(\sqrt{109})^2 \cdot \sqrt{109}}{30} \text{ sm}$$

Olingan natijalarni rasmda ko'rsatamiz (2-rasm). \vec{v} va \vec{a} a vektorlari tanlangan masshtablarda ularning v_x, v_y va a_x, a_y proyeksiyalaridan tuzilgan.

Koordinatalar, tezlik va tezlanishdagi masshtablar bir xil bo'lishi shart emas. Urinma tezlanish \vec{a}_τ tezlik vektori \vec{v} ga yo'nalishi bo'yicha mos kelishi kerak.

Normal tezlanish vektori \vec{a}_n esa traektoriyaning botiqligi tomon yo'nalgan. Aniqlangan \vec{a} tezlanish vektorni urinma va normal bo'ylab komponentlarga ajratamiz. Yechimning to'g'riligini tekshirish uchun \vec{a}_τ va \vec{a}_n vektorlarining uzunliklarini rasm bo'yicha o'lchash yo'li bilan, yoki olingan a_τ va a_n larning qiymatlarini analitik tarzda hisoblab ishonch hosil qilish mumkin.

Koordinatalar		Tezlik sm/s			Tezlanish sm/s ²					Радиус
r sm										кривизны, sm
x	y	v_x	v_y	v	a_x	a_y	a	a_τ	a_n	ρ

3	-3	3	- 10	$\sqrt{109}$	0	- 10	10	$-\frac{100}{\sqrt{109}}$	$\frac{30}{\sqrt{109}}$	$\frac{(\sqrt{109})^2 \cdot \sqrt{109}}{30}$
---	----	---	---------	--------------	---	---------	----	---------------------------	-------------------------	--

Adabiyotlar

2. Mirsaidov M.M., Boymurodova L.I.,Giyasova N.T. Nazariy mexanika. O‘quv qo‘llanma–T.: O‘zbekiston, 2008. –246 b.

1. П.А. Красножон, А.Г. Кривошеев, В.Г. Мельников, Г.И. Мельников Теоретическая механика. Учебное пособие.- СПб: Университет ИТМО, 2014.

– 87 с.